

Inovasi Pelayanan Dukcapil Ceria Mobile Padang Pariaman

Susmita Putri

Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Susmitaputri21@gmail.com

Abstract. *Progress in information technology today also modernize various public services including population registration services. Nowadays people always wanted services that were easier and did not need to queue at service counters. To minimize problems related to services, public service providers make innovations in service. The Department of Population and Civil Registration of Pariaman City as the organizer of population document management services has made an internet-based innovation called Dukcapil Digi Mobile which means being served geniusly. People's demands for excellent service forced the government to make various innovations. Judging from this, the Padang Pariaman Population and Civil Registration Office created ceria Mobile dukcapil innovation. There are four activities in dukcapil Ceria Mobile, namely building the Ceria Mobile dukcapil application, encouraging the nagari government to prepare facilities and infrastructure to support Ceria Mobile dukcapil services, training nagari devices for the management of Nagari Go Digital applications, validating and accurately nagari population data to support Ceria Mobile dukcapil services.*

Keywords: Service Innovation, Mobile Cheerful Dukcapil

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi saat ini juga memodernisasi berbagai layanan publik termasuk layanan pendaftaran penduduk. Saat ini orang selalu menginginkan layanan yang lebih mudah dan tidak perlu mengantri di loket layanan. Untuk meminimalkan masalah yang berkaitan dengan layanan, penyedia layanan publik membuat inovasi dalam layanan. Disdukcapil Padang Pariaman sebagai penyelenggara pengurusan dokumen kependudukan layanan telah membuat inovasi berbasis internet yang disebut Dukcapil Digital Mobile yang berarti dilayani dengan jenius. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima memaksa pemerintah melakukan berbagai inovasi. Dilihat dari hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman menciptakan inovasi dukcapil Ceria Mobile. Terdapat empat kegiatan di dalam dukcapil Ceria Mobile yaitu membangun aplikasi dukcapil Ceria Mobile, mendorong pemerintah nagari untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan dukcapil Ceria Mobile, melatih perangkat nagari untuk pengelolaan aplikasi Nagari Go Digital, melakukan validasi dan akurasi data kependudukan nagari untuk mendukung pelayanan dukcapil Ceria Mobile

Keywords: Inovasi Pelayanan, Dukcapil Ceria Mobile

Pendahuluan

Pemerintahan berbasis digital atau yang dikenal dengan Electronic government diawali dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government. Melalui penerapan e-government, Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi guna menata sistem manajemen serta mengoptimalkan proses kerja di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 ini juga dijelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam penerapan e-government yang dimaksud meliputi dua kegiatan yang sifatnya saling mempengaruhi. Pertama, aktivitas yang meliputi pengelolaan informasi, pengolahan data, proses kerja, serta sistem manajemen yang berjalan secara elektronik. Kegiatan kedua merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sehingga masyarakat di seluruh wilayah dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat, murah dan mudah.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda).

Kewajiban pemda dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi sektor publik baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Hasil observasi peneliti di nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman juga menemukan fakta bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. Dimana mereka baru mengetahui adanya layanan tersebut hanya pada saat mengajukan layanan administrasi kependudukan pada operator di nagari. Sementara itu terdapat pula masyarakat yang karena ketidak-tahuan dan kesibukannya masih meminta bantuan orang lain (calo) untuk mengurus administrasi kependudukan. Padahal dengan adanya aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan smartphone mereka untuk menyelesaikan berbagai layanan administrasi kependudukannya dengan mudah dan gratis.

Program inovatif atau pembaharuan dikembangkan guna mengantisipasi segala kemungkinan kekurangan dan menganalisa serta mengganti program yang sudah usang atau kurang update. Pembaruan dimaknai dengan penggantian sistem birokratis menjadi sistem yang bersifat business entity. Oleh karena itu, tuntutan terhadap inovasi pelayanan publik sangat diperlukan demi mendekatkan diri dan lebih menciptakan kemudahan menjadi prioritas. Salah satu usaha menjawab tuntutan ini maka Inovasi dalam pelayanan publik diciptakan guna kemudahan pengguna untuk mengakses segala keperluannya dalam pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya antrian dalam memberikan pelayanan, dan ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan. Teknologi informasi menjadi solusi dalam permasalahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi perlu diterapkan untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam memberikan pelayanan, dan ketidakpastian mengenai waktu ataupun biaya pelayanan dan tentunya mengurangi calo atau kemungkinan pungutan liar.

Metode

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penulis mengumpulkan dan memahami dari jurnal-jurnal yang ditemukan. Inovasi bisa dikatakan sebuah inovasi dengan memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik ini juga disebut dengan atribut. Terdapat lima karakteristik inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers yakni relative advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Pertama, sebuah inovasi mempunyai karakteristik keuntungan relatif, baik itu dari segi ekonomi, prestasi/prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Kedua yaitu kesesuaian, yakni sebuah inovasi sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada dimasyarakat, pengalaman atau ide sebelumnya, serta kebutuhan dari kelompok sasaran. Ketiga yaitu kerumitan, yakni sebuah inovasi dianggap mempunyai sifat yang rumit baik dalam dipahami maupun digunakan. Keempat yaitu kemungkinan dicoba, yakni sebuah inovasi telah teruji keunggulannya dan melewati fase uji publik. Kelima yaitu mudah diamati, yakni sebuah inovasi dapat dilihat proses dan hasilnya.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Sutrisno dalam (wulandari,2018) Indikator pemahaman program berkaitan dengan sejauh mana program tersebut dipahami oleh stakeholder terkait serta bagaimana proses realisasi suatu program agar dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Melalui pemahaman program yang baik, program tersebut dalam proses pelaksanaannya tentu dapat dijalankan dengan mudah dan efektif. Pemahaman program ini tentunya harus dikuasai oleh semua pihak terkait. Terutama pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penerapan suatu program sangatlah penting pemahaman dari pelaksana program itu sendiri maupun dari penerima program. Pengetahuan dari berbagai pihak terkait mengenai suatu program yang dikeluarkan sangat berdampak pada keberlangsungan dari program itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terkait pemahaman program Dukcapil Ceria Mobile ini masih kurang dikarenakan tidak semua stakeholder yang memahami mengenai aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini. Padahal keberadaan tokoh masyarakat ini sendiri sebenarnya dapat dirangkul dan diberdayakan untuk melakukan sosialisasi program ditengah masyarakat sehingga Dukcapil Ceria Mobile bisa menyentuh masyarakat secara keseluruhan tidak hanya pada tataran elit masyarakat ataupun tokoh masyarakat saja.

Dengan perbaikan di beberapa aspek tersebut diharapkan Dukcapil Ceria Mobile ini dapat berjalan lebih efektif lagi kedepannya. Sasaran Dukcapil Ceria Mobile ini adalah masyarakat namun dalam penerapannya masyarakat justru masih awam dan masih banyak yang belum bisa mengakses aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini. Dukcapil Ceria Mobile semestinya dapat membantu masyarakat serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Keberadaan aplikasi ini membuat orang tidak perlu datang lagi ke Dukcapil untuk melakukan layanan administrasi kependudukan.

Sehingga masyarakat yang ingin melakukan layanan administrasi akan lebih hemat dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan masyarakat yang tetap mendatangi kantor dukcapil dikarenakan ketidaktahuannya mengenai adanya aplikasi ini, masyarakat yang terlanjur datang ini akan diarahkan untuk mengakses layanan Dukcapil Ceria Mobile secara mandiri menggunakan ponsel pintar atau meminta bantuan dari pihak nagari asalnya, ini dikarenakan dinas dukcapil sendiri sudah tidak melayani pelayanan secara tatap muka terlebih disituasi pandemi kecuali untuk beberapa layanan tertentu seperti perekaman KTP serta layanan pengaduan. Hal seperti ini tentu sangat disayangkan karena seharusnya informasi itu sampai kepada masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya pada tataran elit masyarakat saja.

Tercapainya tujuan dari suatu program dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak dukcapil selaku pembuat program diketahui bahwa tujuan dari adanya Dukcapil Ceria Mobile ini untuk memotong akses serta efisiensi biaya dari masyarakat sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini bisa dikatakan belum sepenuhnya tercapai, dengan adanya Dukcapil Ceria Mobile ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan cukup dirumah saja dengan memanfaatkan smartphone, atau masyarakat hanya perlu datang ke kantor Wali Nagari setempat, tanpa perlu ke kantor Dukcapil.

Namun faktanya dilapangan sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui adanya aplikasi ini ketidaktahuan masyarakat ini tentu berpengaruh pada minat masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan, masyarakat yang mengira pengurusan dokumen kependudukan masih berbelit serta memakan waktu dan biaya tentu enggan untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan miliknya.

Bahkan juga ditemukan masyarakat yang karena ketidaktahuannya langsung mengunjungi kantor dukcapil untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan padahal pengurusan itu sudah dilakukan secara online oleh pihak dukcapil.

Sebuah inovasi harus mudah diamati, yang artinya sejauh mana suatu hasil inovasi yang dicapai dapat dilihat oleh masyarakat, dan dapat dikomunikasikan atau dilihat bagaimana prosesnya sampai hasil yang diinginkan. Sebuah inovasi harus dapat diamati dari segi bagaimana dia bekerja serta menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat (Suwarno, 2008). Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya dalam bidang tertentu saja melainkan juga dari berbagai bidang. Setiap instansi publik baik itu instansi pusat maupun daerah, kementerian maupun non kementerian dianjurkan untuk melakukan inovasi dalam bidangnya, termasuk juga dalam bidang kesehatan. Inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan sudah banyak dilakukan oleh beberapa organisasi publik di daerah-daerah.

Dengan adanya aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini tentu diharapkan mendatangkan perubahan nyata bagi baik masyarakat, admin nagari maupun dari pihak dukcapilnya sendiri. Dari segi masyarakat yang mengetahui mengenai adanya aplikasi ini tentu merasakan perubahannya, dimana sebelumnya harus jauh ke dinas dukcapil dan mengatri untuk mendapatkan pelayanan namun sekarang sekarang dapat mengakses dan mengurus sendiri dokumen kependudukannya tetapi bagi masyarakat yang tidak mengetahui perubahan itu belum ia rasakan. Berbagai inisiatif e-gov tidak akan gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut (Indrajit, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang mengetahui mengenai adanya aplikasi ini adalah masyarakat yang memiliki hubungan dengan pihak nagari sehingga ia lebih cepat dalam mendapatkan informasi, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang mengetahui saat mendatangi Kantor Wali Nagari ataupun Dukcapil. Hal ini sangat disayangkan karena jika informasi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan memungkinkan masyarakat lebih terdorong untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang selama ini sering bermasalah seperti data yang ganda dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Inovasi Pelayanan Disdukcapil Padang Pariaman maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan efektivitas program perlu adanya usaha bersama dari berbagai elemen yang terlibat, dalam hal ini adalah masyarakat, Operator Nagari serta Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile ini bisa dikatakan belum efektif dalam upaya mendukung pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Padang Pariaman karena masyarakat masih awam dengan aplikasi Instansi dinas dukcapil perlu melakukan identifikasi tipe pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, dapat dilakukan dengan menggunakan tipologi inovasi pelayanan adminduk yang ditawarkan dengan memilih sebuah tipe pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, diantara pilihan inovasi-inovasi input, proses, output, sistem, konsep, administrasi, teknologi, dan tatakelola. Instansi dinas dukcapil perlu pula menetapkan salah satu jenis inovasi pelayanan adminduk sesuai kebutuhan daerah, diantara pilihan inovasi-inovasi jadwal/waktu pelayanan, layanan terintegrasi, layanan jemput bola, layanan dukcapil go digital, layanan online atau daring, dan anjungan dukcapil mandiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program Dukcapil Ceria Mobile ini dari segi sumber daya manusia yang bertugas dalam pengoperasiannya sudah cukup baik. Namun di masyarakat sendiri masih terkendala rendahnya literasi digital serta kendala jaringan internet yang masih kurang memadai. Sehingga masih banyak masyarakat yang cenderung belum bisa untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Di sisi lain juga terdapat sebagian karakteristik masyarakat yang enggan melakukan mengurus secara mandiri atau tidak mau ribet. Hal ini juga yang mendasari masih terdapatnya masyarakat yang menggunakan jasa calo untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukannya.

Daftar Pustaka

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167-179.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI' DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.

Subianto, A. (2017). Model inovasi kolaborasi pengelolaan destinasi pariwisata sejarah Makam Peneleh di Surabaya.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Kusdarini, K., Aromatic, D., Ariany, R., Koeswara, H., Kabullah, M. I., & Sitriwanti, M. (2020). Smart Village sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pemerintahan Nagari. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 27(1), 35-42.

Wahyuni, N., Helmi, R. F., & Akmal, A. D. (2021). Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 118-126.